

NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI ZOOFRAZEOLOGIZMLARDA INSON KONTSEPTI

Jo‘raxolova Muattar Qurbonovna

Samarqand davlat chet tillar instituti 2-bosqich magistranti

e-mail: muba8588@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu tezisda o‘zbek va nemis tillaridagi zoofrazeologizmlarning turli salbiy va ijobiy ma’nolarda voqelanishi, bir qismi insonning salbiy tomonlarini, boshqa bir qismi esa uning ijobiy fazilatlarini izohlab kelishi qiyosiy tadqiq etiladi. Inson kontsepti bilan bog‘liq bo‘lgan zoofrazeologizmlar har ikkala tilda guruhlariga ajratilib chog‘ishtiriladi.

Kalit so‘zlar: *zoofrazeologizmlar, hayvonlar, yovvoyi hayvonlar, antropotsentrik paradigma.*

Abstract: This thesis comparatively examines the realization of zoophraseologisms in Uzbek and German languages in various negative and positive meanings. One part describes the negative aspects of a person, while another part explains their positive qualities. Zoophraseologisms related to the concept of 'human' are categorized and compared in both languages."

Key words: *zoophraseologisms, animals, wild animals, anthropocentric paradigm.*

Frazeologizmlar – hozirgi zamon frazeologik sistemasining asosiy birligi bo‘lib, tildagi mavjud so‘z birikmalarining umumiy hisobidan juda qiyinchilik bilan farqlanadigan ko‘p aspektli til hodisasi hisoblanadi. Har tilning boy lingvistik imkoniyatlarini ko‘rsatib beruchi vositalardan biri frazeologizmlardir. Frazeologizmlarning paydo bo‘lishi inson tafakkuri bilan tilning leksik imkoniyatlari o‘rtasidagi nomutanosibliklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Nemis frazeologiyasi boy va uzoq tarixga ega. Bunda sof nemis tilidagi frazeologizmlar qatorida chet tilida qabul qilingan, ya’ni international frazeologizmlar ham mavjud. Frazeologik birliklar kelib chiqishi jihatdan juda qadimiy bo‘lsada, ularni ilmiy va amaliy tadqiq etish nisbatan yosh hisoblanadi. Frazeologiya atamasi yunoncha phrasis- fraza, logos-tushuncha, talimot bo‘lib, tilshunoslikning frazeologik birliklarini o‘rganuvchi bo‘lim deb talqin qilinadi. Til ilmida esa ular frazeologizm, frazeologik birlik, frazema, ibora, idioma, kabi terminlar ostida o‘rganilib kelingan. Frazeologik birliklarni o‘rganish va tadqiq etish tilshunos olimlarni qadimdan qiziqtirib kelgan. XIX asrgacha iboralar lug‘atshunoslik tarkibida o‘rganilib, bunda ularning faqat ma’nolari va etimologiyasi bayon etilgan. Frazeologiya sohasini o‘rganishning bir muncha qiyin tomonlari bo‘lib avvalambor tilshunoslikning bir qator fanlari leksikologiya, stilistika, fonetika, grammatika, mantiq, mamlakatshunoslik va tarix kabi fanlar malumotiga suyangan holda o‘rganishni taqqazo etadi. Frazeologiya fani boshqa tilshunoslikning sohalariga nisbatan biroz yosh soha hisoblanadi, XX asrning 50 yillaridan boshlab leksikologiyadan ajralib chiqq boshladi. Ushbu bo‘limning mustaqil soha sifatida bir qancha olimlarning beqiyos hissasi bor, lekin tan olib aytishimiz kerak-ki bu borada rus akademiki V. Vinogradovning [1; 140] xizmatlari ko‘zga ko‘rinarli darajada ulkan. Hech ikkilanmay ushbu olimni “frazeologiyaning otasi” deb ham atashimiz mumkin. Umuman olganda frazeologizmlar donishmand xalq mahsuli bo‘lib tilni bir qadar jozibador qilishga va shu bilan bir qatorda jahlni, piching, kinoyalarni ta’sirli qilib ifodallashga yordam beradi. Frazeologizmlar faqatgina tilning bezagi sifatida qarab bo‘lmaydi. Dunyoda iboralarsiz tilning o‘zi yo‘q, xususan nemis tili frazeologiyasi ham juda boy va o‘zining ko‘p asrlik tarixiga ega. Ko‘plab tillarda bo‘lgani kabi nemis tilshunosligida ham bu sohada izlanishlar olib borgan tilshunos olimlar talaygina. Frazeologiya sohasi rivojiga hissa qo‘shgan nemis tilshunoslari jumaladan, U. Fiks, X. Burger T. Shippan, D. Stepanova, I.I. Cherneshova, A. Rotkegel va boshqalar [2].

O‘tgan asrning oxirlarida tilshunoslikda yangi yo‘nalish – tilni o‘z egasi bilan bog‘liq holda o‘rganadigan antropotsentrik paradigma shakllana boshladi. N.Mahmudov antropotsentrik paradigma va shu paradigma doirasida tahlillarning bevosita tilning mohiyatiga daxldor ekanligini aytib, uning mohiyatini

quyidagicha tushuntiradi: “Tilning ana shu obyektiv xususiyatiga muvofiq ravishda antropotsentrik paradigmadagi inson asosiy o‘ringa chiqariladi, til esa inson shaxsini tarkib toptiruvchi bosh unchur hisoblanadi”[3].

Antropotsentrik paradigma etnolingvistika, psixolingvistika, sotsiolingvistika, lingvomadaniyatshunoslik, kognitiv tilshunoslik kabi til sohalarini o‘z ichiga oladi. Til so‘zlovchi shaxsi bilan birgalikda o‘rganilar ekan, uning tavsifi ham o‘zi mansub millat madaniyati va mentaliteti bilan birga olib qaralgandagina beriladi. Ana shu jihat, ya‘ni til va milliy-madaniy jipslik lingvokulturologiya tadqiqotlarning markazida turadi. Albatta, tildagi aksar birliklar u yoki bu darajada milliy-madaniy o‘ziga xosliklarni namoyon etadi, ana shunday til birliklari borki, ular milliy-madaniy o‘ziga xosliklarning benihoya betakror timsolidir. Shu ma‘noda frazeologiyalar millat meitaliteti, madaniyati, turmush tarzi hamda uzoq yillik kuzatuvlarining aniq ifodasidir. Shu narsa aniqki, xalqning ziynati va tabiatini, ruhiyati va mentalitetini tildan ayro holda tasavvur qilib ham, tadqiq etib ham bo‘lmaydi. Tildagi birliklarda, ayniqsa, obrazli so‘z, obrazli ibora-ifodalarda xalqning mental o‘ziga xosligi u yoki bu tarzda in‘ikosini topadi[4].

Inson doimo tabiat olamiga qiziqqan va o‘rganishga harakat qilgan. Shak-shubhasiz, inson dunyoni bilishni atrofda qilgan o‘rganishdan boshlagan. Hayvonlar bilan ming yilliklar davomida birga yashash uchun to‘plangan bilimlar dastlab diniy va mifologik xususiyatga ega bo‘lgan ular haqidagi g‘oyalar va bilimlar xarakter, insoniylik haqidagi ilmiy bilimlar uchun asos sifatida foydalaniladi. Hayvonot dunyosi, insonning ikki tomonlama tabiatini, odamlar o‘rtasidagi farqni tasvirlashga harakat qilib, xatti-harakatni, tashqi ko‘rinishni, his-tuyg‘ularini yorqin va hissiy jihatdan tasvirlashga harakat qiladi. Insonlar boshqalarni unga aniq va yaqin bo‘lgan narsalar bilan taqqoslaydi va hayvonlar bilan - uy va yovvoyi hayvonlar haqida bilim va g‘oyalar asosida tilda hayvonlarning tuzilishi, kelib chiqishi, xatti-harakati va turmush tarzi paydo bo‘ldi. Hayvonlarga xos xususiyatlar turli xil birikmalar asosida odamlarga ko‘chirilgan holda ifodalanadi.

Barcha tillardagi zoonim shaxsni baholash uchun ishlatilishi mumkin. Har kuni mehnatkashlik ot, ho‘kiz, eshak bilan ifodalanadi; yuvoshlik qo‘y, sigir va boshqalar kabi hayvonlarni tavsiflaydi. Zoonimlar nutqda shaxsni, uning shaxsini tavsiflashda yordam beradi, tashqi ko‘rinish, jismoniy fazilatlar, xarakter xususiyatlari, aql-zakovat izohlab keladi.

Zoofrazeologizmlar ham ma‘lum xalqning tarixi, mental xususiyatlarini va dunyoqarashini namoyon etuvchi birliklardir. Zero, hayvonot olami, xususan, uy hayvonlarining inson hayoti va xo‘jaligida qanchalik muhim o‘rin tutishi tufayli tilda ham ularning nomlari asosida shakllangan zoonim komponentli frazeologik birliklar ancha uchraydi. Uy hayvon nomlarining har biri ma‘lum salbiy yoki ijobiy, ramziy va majoziy ma‘no ifodalaydi.

Jumladan, inson kontsepti bilan bog‘liq bo‘lgan zoofrazeologizmlarni quyidagicha guruhlashimiz mumkin:

Insonlar xatti-harakati bilan bog‘liq iboralar: o‘zbek tilidagi *toshbaqaday sudralmoq* iborasi va nemis tilidagi *shilliqurtdek qadam tashlamoq* iboralari o‘ta sekin qimirlaydigan insonlarga qarata aytiladi. Faqat o‘zbeklar sekin harakat belgisi sifatida *toshbaqani* olsa, nemislar shilliqurt va toshbaqani ishlatishadi.

Eshakday ishlamoq, g‘oz yurmoq, quyon bo‘lmoq kabi frazeologik birliklarda eshakning ko‘p mehnat qilishi, g‘ozning kekkayib yurishi, quyonning tez qochib qolishi insonlarning xatti-harakatiga nisbatan beriladi.

Insonning xarakteri bilan bog‘liq bo‘lgan iboralar: O‘zbek tilidagi **“Qo‘y og‘zidan cho‘p olmagan”** iborasining ma‘nosi nihoyatda darajada beozor, mo‘min kabi ijobiy ma‘noda kelib, muloyim, beozor insonlarga nisbatan ishlatiladi. Nemis tilida ko‘zi o‘tkir insonlarga nisbatan **“Burgut ko‘z”** iborasi ishlatiladi. O‘zbek tilida ham ko‘zi o‘tkir insonlarga nisbatan ham **“Burgut ko‘z”** iborasi ishlatiladi. Demak, har ikki xalqda ham burgutning ko‘zi o‘tkirlik belgisi inobatga olinadi.

Insonning tashqi ko‘rinishi bilan bog‘liq iboralar: *Echki soqol* birikmasi ikki ma‘noda 1) echkining soqoliga o‘xshagan uzun, cho‘qqi soqol; 2) shunday soqolli odam. Har ikki holatda ham salbiy ma‘ni ifodalanadi. Demak, *echki* leksemasi qatnashgan frazeologizmlarda salbiy ma‘no etakchilik qiladi. []

Insonning ovozi bilan bog‘liq iboralar: Nemis tilida **“Einen Frosch im Hals haben”** iborasi *tomoqda bir narsa tiqilib qolganday bo‘lmoq* ma‘nosini bildirib, Hissiy lahzalarda, odam hayajonga to‘lganida va

ovozini chiqarishga qiynalganda, go‘yo tomoqqa nimadir tiqilib qolgandek tuyulishi mumkin deb o‘ylaganda ishlatiladi va ijobiy ma’noda keladi. O‘zbek tilida esa *tomog’ida qurbaqa bor* deganda yalinmoq ma’nosida keladi. Ko‘rinadiki, qurbaqa bilan bog‘liq frazeologik birliklar ikki xalqda ikki xil ma’noda qo‘llanilar ekan.

Demak, zoofrazeologizmlar turli salbiy va ijobiy ma’nolarni anglatib, bir qismi insonning salbiy tomonlarini ifodalasa, bir qismi uning ijobiy fazilatlarini izohlab keladi. Insonlarning ushbu ma’nolar zahirida yotgan o‘ziga xos xususiyat, holat, xarakat, va belgilarini o‘zida qiyoslab, shu asosida o‘ziga baho beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. - М., 1977. - С. 160.
2. Dusbekov Sh. Nemis tili so‘zlashuv nutqida qiyosiy frazeologik birliklarning ishlatilishi. Международный научный журнал “Научный импульс”. 2022. № 4 (100), часть 2 Ноябрь
3. Махмудов Н. Тилнинг мукамал йўллари излаб... // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2012, №5. – Б.7.
4. Йўлдошев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик birlikларнинг функционал-услубий хусусиятлари.– Тошкент, 1996, – Б.21.
5. Махмудов Н. Ўхшатишлар ва миллий образ... // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2013, №1. – Б.3.